

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Пўкаги	-	Сарик, жигар ранг бўёк тайёрланади	Рак, жигар касалликларини даволашда қўлланилади
--------	---	---------------------------------------	--

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Бутков Е.А. Ўзбекистонда ёнғокни боғ типидида плантацияларини барпо қилиш бўйича тавсиялар. Тошкент: 2009.
2. Мирзаев М.М., Собиров М.Қ. – Боғдорчилик., Тошкент: 1987.
3. Мирзаев М.М., Собиров М.Қ. – Ўзбекистонда боғдорчилик., Тошкент: 1980.
4. Останакулов Т.Э., Исламов С.Я, Хонкулов Х.Х., Санаев С.Т., Холмирзаев Д.К. “Мевачилик ва сабзавотчилик”. Самарқанд. 2011.
5. Останакулов Т.Э., Нарзиева С., Фуломов Б.Х. “Мевачилик асослари”. Самарқанд. 2011.
6. Останакулов Т.Э., Исламов С.Я., Хонкулов Х.Х., Санаев С.Т., Холмирзаев Д.К., “Мевачилик”, 2018.
7. Умурзақов Э.У., Пўлатов О.А., Абдуллаев К.Т., Грек ёнғоғи, 2023.
8. www.lex.uz.
9. <http://www.asprus.ru>
10. <http://www.chrab.chel.su>
11. <http://www.vahsad.ua/rus/about.html>.

SURXONDARYO VILOYATI SHAROITIDA SHARQ XURMOSI NAVLARINI O‘RGANISH

Xushvaqtova Muxlisa Nuriddin qizi

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabasi
xushvaqtovamuxlisa203@gmail.com

Islamov Sohob Yaxshibekovich

Toshkent davlat agrar universiteti “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash”
kafedrasi professori, q.x.f.d

Shaymanov Sherzod Kamol o‘g‘li

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti “O‘rmonchilik, dorivor o‘simliklar
va manzarali bog‘dorchilik” kafedrasi assistenti

sherzodbekkamologli@gmail.com

ИЗУЧЕНИЕ СОРТОВ ВОСТОЧНОЙ ХУРМЫ В УСЛОВИЯХ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хушвактова Мухлиса

Студентка Термезского государственного университета инженерии и агротехнологий

Исламов Сахиб Якшабекович

Ташкентский государственный аграрный университет “Хранение и переработка
сельхозпродукции” профессор кафедры

Шайманов Шерзод

Термезский государственный университет инженерии и агротехнологий “Лесное
хозяйство, лекарственные растения и декоративное садоводство” ассистент кафедры

STUDY OF ORIENTAL PERSIMMON VARIETIES IN SURKHANDARYA REGION

Khushvaqtova Mukhlisa

Student at Termez State University of Engineering and Agrotechnology

Islamov Sahib Yakshibekovich

Tashkent State Agrarian University “Agricultural products storage and processing” department
professor

Shaymanov Sherzod

Termez State University of Engineering and Agrotechnology “Forestry, medicinal plants
and ornamental horticulture” assistant of the department

Annotatsiya. Sharq xurmosining navlari o‘rganishda bioekologik xususiyatlari o‘shish, rivojlanishi birlamchi materiallarning eng muhim xoh‘jalik belgilarini o‘rganish va bilish, navlarning hosildorlik ko‘rsatkichlari, mexanik taxlili hamda dugustatsion baholash, ularni mavjud navlar bilan taqqoslash, har xil iqlim sharoitlarda sinab ko‘rish, morfologik ko‘rsatkichlari, introduksiya sharoitiga to‘liq moslasha olganligi, bu o‘simlikni O‘zbekistonning janubiy yerlarda yetishtirish imkoniyati mavjudligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Xurmo, subtropik meva, oila, turkum, tur, nav, hosildorlik, daraxt, gul, meva, mexanik taxlil, degustatsion baholash.

Аннотация. При изучении биоэкологических особенностей сортов финика восточного, изучении и знании важнейших хозяйственных характеристик исходного сырья, показателей продуктивности сортов, механическом анализе и вкусовой оценке, их сравнении с существующими сортами, испытаниях в разных климатических условиях, морфологических показателях, том, что они смогли полностью адаптироваться к условиям интродукции, показывают, что существует возможность выращивания этого растения на южных землях Узбекистана.

Ключевые слова: Хурма, субтропический плод, семейство, род, вид, сорт, продуктивность, дерево, цветок, плод, механический анализ, дегустационная оценка.

Abstract. In the study of the bioecological characteristics of the varieties of the oriental persimmon, the study and knowledge of the most important economic characteristics of the primary materials, the productivity indicators of the varieties, mechanical analysis and taste evaluation, their comparison with the existing varieties, testing in different climatic conditions, morphological indicators, the fact that they were able to fully adapt to the conditions of introduction, show that there is a possibility of growing this plant in the southern lands of Uzbekistan.

Key words: Persimmon, subtropical fruit, family, genus, species, variety, productivity, tree, flower, fruit, mechanical analysis, tasting evaluation.

Kirish. Butunjahon Sog‘liqni Saqlash Tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra bugungi kunda dunyo aholisining 30% dan ortig‘i to‘laqonli ovqatlanmasligi natijasida zaiflik, kam qonlik muammosi bilan hayot kechirmoqda. Buning natijasi o‘laroq dunyo aholisi oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashda agrar sohaning o‘rni va ahamiyati kundankunga oshib bormoqda. So‘ngi yillarda respublikamizda meva-sabzavot mahsulotlaridahajmini tubdan kengaytirish va aholi oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashga katta e‘tibor qaratilmoqda.

Tadqiqotning asosiy ob‘ekti Xurmo koleksiya maydoni va shu maydonda joylashgan xurmo navlari bo‘lib hisoblandi.

Ilmiy ishning maqsadi. Akademik Maxmud Mirzayev nomli bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutining Surxondaryo ilmiy-tajriba stansiyasida subtropik mevalilardan Sharq xurmosining 10 dan ortiq navlari mavjud bo‘lib, ular ustida ilmiy kuzatuv ishlari olib borish va ularning ishlab chiqarish ahamiyatiga ega bo‘lgan yangi navlarini tanlash hamda ko‘chatlarini yetishtirish

texnologiyasini takomillashtirish maqsad qilib olindi.

Tadqiqotlarning uslublari. Tadqiqot tajribalari “Mevali, rezavor mevali va yong‘oq mevali navlarni o‘rganish usuli va dasturi” (Michurinsk, 1973) asosida o‘tkazildi. Ma‘lumotlar B.A.Dospexov (1979) uslubi bo‘yicha dispersion tahlil qilindi.

Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 11 maydagi “Respublika hududlarini qishloq xo‘jaligi mahsulotlari yetishtirishga ixtisoslashtirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PQ-4709-son qarorida respublika viloyatlarida meva va sabzavot mahsulotlarini ishlab chiqarishni kengaytirish va oziq-ovqat mahsulotlarini hajmini oshirish va qayta ishlash yuzasidan bir qator vazifalar belgilangan. Shu maqsadda Akademik Maxmud Mirzayev nomidagi bog‘dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy-tadqiqot institutining Surxondaryo ilmiy tajriba stansiyasida Sharq xurmosi navlarining kolleksiyasi maydoni tashkil etilib, bu yerda xurmo navlarini o‘rganish va ular ichida eng yaxshilarini tanlab olish bo‘yicha ilmiy ishlar olib borilmoqda.

Oxirgi paytda mevachilik va uzumchilik sanoatiga yangi istiqbolli navlar kirib kelishi bilan bir qatorda, sanoat uchun yangi tur bo‘lgan «Sharq xurmosi» ham dadil qadamlar bilan O‘zbekiston bog‘dorchiligida o‘ziga yarasha salmoqli o‘rinni egallayapti. Sharq xurmosidan barpo qilingan katta-katta bog‘ maydonlari, asosan Surxondaryo, Farg‘ona va Namangan viloyatlarida joylashgan. Xavaskor bog‘bonlar esa bu navni respublikamizning hamma yerlarida o‘zlashtirishiyapti.

Xurmo- Ebenaceae oilasiga mansub qimmatli subtropik o‘simlik bo‘lib, tropik va subtropik mintaqalarda 500 ga yaqin turi uchraydi. Bu meva turi asosan Xitoy, Yaponiya, Avstraliya, AQSH, Kavkaz, O‘rta Osiyo davlatlarida keng tarqalgan. O‘zbekistonning subtropik bog‘dorchiligida Diospyros turkumiga mansub xurmoning quyidagi uchta turi ahamiyatli hisoblanadi:

1. Kavkaz xurmosi - Diospyros Lotus L.
2. Virgin xurmosi - Diospyros Virginiana L.

3. Sharq xurmosi - Diospyros kaki L.

Bular ichida Sharq xurmosi turi sanoat ahamiyatiga ega bo‘lib, subtropik xurmo xam ataladi. Meva sifatida keng tarqalgan va 800 dan ortiq har xil navlarni o‘z ichiga oladi. Yovvoyi holda Xitoyning markaziy va g‘arbiy tog‘ tizmalarida dengiz sathidan 900-1200 metr balandlikda uchraydi. Sharq xurmosi tabiiy holda, asosan, markaziy Xitoy hududida tarqalgan. Kavkaz hamda Virgin xurmolarning mevalari mayda bo‘lishi bilan bir qatorda ular yovvoyi holda o‘sganligi bois Sharq xurmosi uchun payvandtag sifatida va seleksiya ishlari uchun foydalaniladi.

Xurmo daraxti manzarali ko‘rinishga ega, shox-shabbasi dumaloq yoki piramidasimon shaklda bo‘lib 8-12 metrgacha Usadi. Bu subtropik meva daraxti 100 -400 piramidasimon shaklda yil, ba‘zan undan xam kuprok- yashaydi, lekin 50- 60 yilgacha yaxshi hosil beraligan xamda 15 -20°C gacha sovuqqa chidaydigan yorug‘sevar usimlik. Bargi yirik tuxumsimon, usti to‘q yashil, orqasi tukli, ketma-ket joylashgan, tukilish oldidan kuz ish rangga kiradi. Guli bir, ba‘zan ikki jinsli. Aprel-mayda gullaydi, oktabr-noyabrda pishadi. Mevasi turli shaklda, naviga karab vazni 100-400 gr gacha bulib, xar bir tupidan 40 kg dan 200 kg gacha xosil beradi. Mevasi yirik, shirin to‘yimli bo‘lib, parxez meva sifatida va ham iste‘mol qilinadi, yangiligicha yeyiladi, qoqi qilinadi va spirtli ichimliklar tayyorlashda ishlatiladi. Tarkibida 15-20% shakar, 0,1% turli kislotalar va ko‘p C vitamini bor. Mevasi shifobaxshlik xususiyatiga ega bulib, 2-3 oy muddatda saqlanadi. Qoqisi konditer sanoatida ishlatiladi. Uning tarkibida 65 % gacha shakar bo‘ladi. Xurmoning xom mevasida 0,1-1,5% gacha tannid bo‘ladi, shuning uchun nordon, pishganda mazasi shirin buladi. Sharq xurmosini biologik xususiyatlaridan biri sovuqqa bardoshlilik darajasi chegaralanganligidir.

Xurmo, asosan, payvandlash yo‘li bilan ko‘paytiriladi. Ko‘chatlari kuzda yoki bahorda 5x6 va 6x6 m sxemada ekilib, 3-4 yili hosilga kirib, 10-12 yoshida to‘liq hosil bera boshlaydi. Qumli, shag‘alli sho‘r yerlarni yoqtirmaydi.

Tadqiqot natijalari. Surxondaryo ilmiy tajriba stansiyasida xurmoning 6 ta navi

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

bo‘yicha ilmiy kuzatuv ishlari olib borilmoqda. Tajriba maydonlaridagi sharq xurmosining vegetatsiya davrida o‘shishi, rivojlanishi, ularning qishdan chiqish holati kuzatilib o‘rganildi va har-xil navlarning hosildorligi va mexanik tahlili aniqlandi.

O‘rganilayotgan navlar orasida mevasining tashqi ko‘rinishi, hosildorligi va boshqa belgilari bilan yaxshi natija berganlari ajratib olindi. Kolleksiya maydonidagi Xurmo navlarining hosildorligi hamda mexanik taxlili o‘rganilganda quyidagi natijalar olindi.

Sharq xurmosining hosildorligi (s/ga) va mexanik taxlili.

(Ekish sxemasi 5x5 m)

1- jadval

№	Navlar nomlanishi	Namun a olingan kun	Hosildorlik		Mevalar diametri va massasi sm.			
			kg/tu p	s/ga	h	d ₁	d ₂	m
1	Xiakume	21.10	63,0	252,0	6,3	6,39	6,5	186,5
2	Ramashka	21.10	70,0	280,0	4,2	7,5	8,2	198,1
3	Raketa	21.10	71,0	284,0	5,7	5,4	5,0	98,2
4	Gosha gaki	21.10	60,0	240,0	4,2	6,2	6,7	133,1
5	Zendji-maru	21.10	62,0	248,0	5,5	6,33	6,5	151,1
6	Pioner Uzbekiston	21.10	58,0	232,0	3,8	5,8	5,6	135,2

O‘rganilayotgan xurmo navlari ichida Ramashka va Raketa navlarining bir tupidan 70,0-71,0 kg hosil berib, standart navga nisbatan 10,0-11,0 kg yuqori bo‘lganligi, ushbu navlarda bir gektardan olinadigan hosildorlik esa 280-284 s/ga ni tashkil qilib, standart navga nisbatan 28-32 s/ga yuqori ekanligi aniqlandi. Navlar ichida eng kam hosildorlik Pioner Uzbekiston navida aniqlanib, bir tupidan o‘rtacha 58,0 kg meva olinganligi bu esa

standart navga nisbatan o‘rtacha 5,0 kg kam ekanligi aniqlandi. Ushbu navda bir gektardagi o‘rtacha hosildorlik 232,0 s/ga tashkil etib standart navga nisbatan 20,0 s/ga kam ekanligi kuzatildi. Xiakume va Zendji-maru navlarida esa bir tupdagi hosil 60,0-62,0 kgni, gektaridagi hosildorlik 240,0-248,0 s/ga tashkil etib, standart navga nisbatan bir oz pastroq ko‘rsatkichga ega bo‘ldi (1-jadval).

1-rasm. Sharq xurmosining Ramashka va Raketa navi

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

2-rasm. O‘rganilayotgan Sharq xurmosi navlari.

Shaq xurmosi navlarining tashqi o‘lchamlari va vaznini aniqlash maqsadida 21 sentabr kuni 6 ta navda mexanik tahlil o‘tkazildi. Mevalarning shakli va vazni bo‘yicha o‘lchovlar olib borilganda navlar ichida eng yuqori ko‘rsatkich Ramashka navida kuzatilib, ushbu navning bir dona mevasining o‘rtacha og‘irligi 198,1 gr ni tashkil etgan holda, standart navga nisbatan 11,6 gr yuqori

ekanligi aniqlandi. Standart nav sifatida olingan Xiakume navida esa ushbu ko‘rsatkich 186,5 gr ni tashkil etdi. Vazni bo‘yicha eng past ko‘rsatkich Raketa navida kuzatilgan holda 98.2 gr ekanligi aniqlandi. Qolgan Zennjimaruru navida ushbu ko‘rsatkich 151,1 gr ni tashkil etgan bo‘lsa, Gosha gaki va Pioner Uzbekiston navlarida esa mos ravishda 133,1-135,2 gr ekanligi kuzatildi.

2-jadval

Sharq xurmosi navlarini degustatsiya bahosi (ball).

No	Navlar nomi	O‘kazilgan kun	Mevalarning tashqi ko‘rinishi	Ta‘mi	Ta‘m bahosi	Meva larning yumshoqligi	Umu miy bahosi.
1	Xiakume	21.09	4,7	shirin	4,7	4,2	4,5
2	Ramashka	21.09	5,0	shirin	5,0	4,5	4,8
3	Raketa	21.09	4,4	shirin	5,0	4,6	4,6
4	Gosha gaki	21.09	4,5	shirin	4,6	4,5	4,5
5	Zendji-maruru	21.09	4,5	qisman taqir	4,5	4,5	4,5
6	Pioner Uzbekiston	21.09	4,5	shirin	4,5	4,5	4,5

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

O‘rganilayotgan Sharq xurmosi navlarida o‘tkazilgan degustatsiya natijalariga ko‘ra, Zendji maru navining mevalarida qisman qimizakligi (taqirligi) kuzatilib, qolgan xurmo navlarida esa bu ta‘m mavjud emasligi aniqlandi. Bu navlar ichida degustatsion baholash umumiy natijasiga ko‘ra Ramashka navi mevalari boshqa navlardan farq qilgan holda 4.8 ballga baholanib, eng yuqori ko‘rsatkichga ega bo‘ldi. Raketa navi esa yuqoridagi ko‘rsatkichlar asosida o‘rtacha 4,6 ballga ega bo‘lgan bo‘lsa, qolgan navlarda bu ko‘rsatkichlarning o‘rtacha bahosi bir xil 4,5 ball bilan baholandi (2-jadval).

Xulosa. O‘rganilayotgan Sharq xurmosi navlari ichida Ramashka va Raketa navlarining bir tupidan 70,0-71,0 kg hosil berib, ushbu navlardagi hosildorlik esa 280-284 s/ga ni tashkil qilgan holda boshqa navlarga nisbatan yuqori ekanligi bilan ajralib chiqdi. Shu bilan birgalikda Ramashka va Raketa navlari mevalarining tashqi ko‘rinishi, ta‘mi, yumshoqliligi kabi ijobiy ko‘rsatkichlari bilan boshqa navlarga nisbatan bir muncha yaxshi ekanligi aniqlandi. Kelajakda ushbu navlarining ko‘chatlarini ko‘paytirish, ishlab chiqarishga joriy etish hamda dexqon va fermer xo‘jaliklariga tarqatishga tafsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Программа и методика сорто-изучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. – Мичуринск - 1973.
2. Yunusov R., Umarov K., Karimov B. “Bog‘dorchilik” Toshkent: – 2016.
3. Bo‘riyev X.Ch. “Havaskor bog‘bonga qo‘llanma” Toshkent:.. – 2002.
4. Ribakov.A.A, Ostrouxova.S.A “O‘zbekiston mevachiligi” Toshkent:.. 1981.
5. Fayziyev.J.N, Yenileyev.N.Sh, Adilov.X.A. “Mevachilik” Toshkent:.. 2015.
6. G‘ulomov.B.X, Sh.Abrorov, I.Normurodov “Mevali daraxtlarga shakl berish, kesish va payvandlash” Toshkent:.. 2013.
7. Shaymanov Sh, Islamov.S. “Sharq xurmosini istiqbolli navlari va ularni ko‘paytirish texnologiyasi” maqolasi "Agroinnovatsiya" ilmiy jurnali Xalqaro ilmiy-texnik anjuman to‘plami 673-b. 2024 y.

UO‘K: 634.33

ANOR BIOLOGIYASI, YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI VA SHIFOBAXSHLIK XUSUSIYATLARI

¹KENJAEVA N.M., ²SULTONOV K.S.

¹Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

²Ilmiy rahbar-Toshkent davlat agrar universiteti professori, q.x.f.d.

БИОЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА ГРАНАТА

¹КЕНЖАЕВА Н.М., ²СУЛТОНОВ К.С.

¹Студентка Ташкентского государственного аграрного университета

²Научный руководитель, д.с.х.н., профессор Ташкентского государственного аграрного университета